

KASBIY ETIKET QOIDALARINING TAKOMILLASHUVIDA PEDAGOGIK MAHORAT VA O'QITUVCHI KOMPETENSIYALARINING AHAMIYATI

Mahliyo Ko'chkinova Norbutayevna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti "Pedagogika va psixologiya
mutaxassisligi magistranti
mkuchkinova@dtpi.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasbiy etiket qoidalarining takomillashuvida pedagogik mahorat va o'qituvchi kompetensiyalarining ahamiyati, pedagogik mahoratga erishishning asosiy komponentlari, ustuvor tamoyillari haqida so'z boradi. Bundan tashqari bo'lajak o'qituvchilar kasbiy faoliyatining zaruriy elementlaridan biri bo'lgan pedagogik etiketning mazmuniy tuzilishi haqida ham asosiy ma'lumotlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Kasbiy odob, etiket, mahorat, kompetensiya turlari, ustuvor vazifalar, tamoyillar, madaniyat, kompetentlik, estetik tasavvur.

Abstract: This article talks about the importance of pedagogical skills and teacher competencies in the improvement of professional etiquette rules, the main components and priority principles of achieving pedagogical skills. In addition, basic information about the content structure of pedagogical etiquette, which is one of the necessary elements of the professional activity of future teachers, is also presented.

Key words: Professional etiquette, etiquette, skills, types of competence, priorities, principles, culture, competence, aesthetic vision.

KIRISH.

Pedagoglik kasbi o'z mohiyatiga ko'ra individualdir. Har bir pedagogning hayotiy o'zni o'z ishining ustasi bo'lishi, usta (master) juda ilg'or, bilimdon yoki o'z ishini mohirlik bilan bajaruvchi deb ifodalanadi. Pedagog eng avvalo, pedagogik jarayon qonuniyatlari va mexanizmlarini yaxshi egallagan bo'lishi lozim. Shu ma'noda pedagogning umumlashgan malakalari, uning pedagogik texnikasi katta ahamiyatga ega.

Pedagogik mahoratga erishish pedagogning muayyan shaxsiy sifatlari bilan amalga oshadi. Pedagogik mahorat yuksak darajada pedagogik faoliyatining taraqqiy etishini, pedagogik texnikani egallashni, shuningdek, pedagog shaxsi, uning tajribasi, fuqorolik va kasbiy mavqeyini ifodalaydi.

Pedagogik mahorat kategoriya sifatida o`zining ilmiy asoslariga ega. So`nggi yillardagi ilmiy yondashuvlar bu holatga nisbatan quydagicha xulosa qilishga imkon berdi: Pedagogik mahorat kasbiy faoliyatdagi induviduallikning yorqin ko`rinishi sifatida tushuniladi.

ASOSIY QISM.

Pedagogik mahorat kategoriyasi kasbiy faoliyat nuqtai nazaridan kishi induvidualligini xarakterlaydi. Xo`sh pedagogik mahorat nima? Uning mohiyati nimadan iborat? Unga qanday erishsa bo`ladi? Aynan tarbiyachi kasbiy eteketining takomillashuvida pedagogik mahoratning avzalligi nimada?

Hozirgi zamon pedagogika va psixologiya sohasidagi ilmiy manbalarda pedagogik mahorat tushunchasiga nisbatan turlicha izohlarga duch kelamiz. Bu tushuncha mohiyatining aniqroq ta`rifi "Pedagogik ensiklopediya" da berilgan bizningcha, boshqalarga nisbatan bu ta`rif pedagogik mahorat mazmun – mohiyatini ancha to`g`ri yoritadi. Mahorat bu – tarbiya va o`qitishda yuqori darajaga erishish va uni doimo takomillashtirib borish imkonini ta`minlovchi san`at bo`lib, bolaga mehr qo`ygan va o`z kasbini sevgan, har bir pedagogning qiladigan ishi. O`z ishining mohir ustasi bo`lgan pedagog-bu yuksak darajada madaniyatli, o`z sohasini chuqur biladigan, fanning yoki san`atning tegishli sohalarini yaxshi tahlil eta oladigan, tarbiyalash va o`qitish uslubiyotini mukammal egallagan mutaxassisdir.

Bu ta`rifni yaxshi tushunib, uning ma`no mohiyatini tahlil etadigan bo`lsak, ushbu ta`rifda pedagogik mahorat tushunchasi mazmuniga kiradigan quydagi masalalarni ajratish mumkin bo`ladi:

Umumiy madaniyatning yuqori darajasi hamda bilimdonlik va aql zakovatining yuksak ko`rsatgichi.

O`zining faoliyat sohasiga doir keng va chuqur bilim sohibi.

Pedagogika, umumiy va pedagogik- psixologiya kabi fanlar sohasidagi bilimlar bilan qurollanganlik, ulardan o`qitish va tarbiyalash ishlari tajribasida erkin va ustalik bilan foydalana bilishi

O`quv – tarbiyaviy ishlar metodikasini egallangan bo`lishi.

Demak, o`qituvchi pedagogik mahoratining asosiysi o`z ustida mustaqil o`qishidir. O`zbekiston mustaqillika erishgandan keyin ta`lim-tarbiya sohasida, milliy axloq–odobni qayta tiklash borasida, milliy urf–odatlar ana`nalarni joy-joyiga qo`yish milliy qadiriylarni yanada rivojlantirish xususida buyuk burilishlar bo`lgani barchaga ayon. Davlatning buyuk kelajagi, albatta, yoshlarni chuqur bilim va pokiza odob-axloqli qalb egasi bo`lishida ekanligini yoddan chiqarmaslik lozim.

Pedagoglik sharaflı, lekin juda murakkab kasb. Yaxshi bo`lish uchun pedagogik nazariyani egallashning o`zigina yetarli emas. Chunki pedagogik nazariyada bolalarni o`qitish va tarbiyalash haqida umumiy qonun qoidalar, umumlashtirilgan uslubiy g`oyalar bayon etiladi, yosh individual xususiyatlarini e`tiborga olish ta`kidlanadi.

Avvalo o`qituvchining kasbiy mahoratiga ta`rif beraylik.¹⁵ O`qituvchining kasbiy mahorati – bu ma`lum shaxsiy (bolalarni sevishi, mehribonligi, hayrixohligi va h.k) va kasbiy (bilimdonligi, javobgarlikni his qilishi, ijodkorligi eruditsiyasi va h.k.) fazilatlarining yig`indisi hisoblanib, u pedagogik-psixologik, uslubiy tayyorgarligida, bolalarni tarbiyalashning optimal yo`llarini izlab topishida namoyon bo`ladi. Shuning uchun o`qituvchining kasbiy mahorati, bilimdonligi, zukkoligi, ijodkorligi bilan birga shaxsiy sifatlarni ham takomillashtirishni taqozo qiladi. Murabbiyning faoliyat mahoratini qanday fazilatlar belgilaydi? Bo`lajak o`qituvchi avvalo mafkuraviy tayyorgarlikka ega bo`lishi lozim. Bu deganimiz milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an`analarni bilishi va ularni yoshlar ongiga yetkazib, tarbiyalanuvchilarda ota-bobolarimiz yaratgan boy merosga hurmatni tarbiyalay olishi kerak. Buning uchun avvalo murabbiyning o`zi milliy qadriyatlarning mohiyat mazmunini chuqur anglashi, ularga hurmatli va e`tiqodli bo`la olishi darkor. Ijtimoiy hayot qonunlarini aniq tushunish, milliy-axloqiy qadriyat, mafkura mazmunini anglash tarbiyalanuvchilarda bobolar, avlodlar ruhiga hurmatni, ilmiy dunyoqarash asoslarini tarbiyalash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari yana ba`zi adabiyotlarda pedagogik mahorat tushunchasi o`qituvchida bo`lishi lozim bo`lgan bir qancha shaxsiy sifatlar majmuasi sifatida yoritiladi. Bu shaxsiy sifatlar kasbiy faoliyatni yuqori saviyada tashkil etishga imkon beradi. SHunday muhim sifatlarga tarbiyachi faoliyatining insonparvarligi, uning kasbiy bilimi, pedagogik qobiliyatlari va pedagogik tekniikasini kiritish mumkin. Pedagog uchun korreksiyalangan barcha turdagi yo`nalishlar bilan yo`g`rilgan, maqsadga olib boruvchi asosiy yo`nalish, ya`ni faoliyatni insonparvarlashtirish muhimroqdir. Lekin faqat kelajak oldidagi mas`uliyatni his etish, ongli tirishqoqlik, bolalarga nisbatan cheksiz muhabbat orqaligina tarbiyachining kasbiy mahorati shakllanadi. “Agar tarbiyachi ham ishiga, ham bolalarga nisbatan muhabbatni o`zida mujasamlashtira olsa uning mukammaligi xuddi-ki kamalak misoli yaqqol ko`zga tashlanadi”, - degan edi L.N.Tolstoy.

¹⁵ Ko`chkinova M. N., qizi Rahmonova D. I., qizi Rahmonova M. S. BO ‘LAJAK O ‘QITUVCHI KASBIY TAYYORGARLIGIGA DOIR ETIKET QOIDALARINI TARKIB TOPTIRISHDA MULOQOTNING O ‘RNI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 778-783.

Birinchiidan, pedagogik mahorat shaxs ruhiyatidagi o`z-o`zini tashkil etuvchi tizim bo`lib, insonparvar yo`nalganlik bu tizimning asosiy omili bo`lib xizmat qiladi;

Ikkinchiidan kasbiy mahoratni rivojlantirish zamirida (asosida) o`qituvchi hatti-harakatlarining asl mohiyati asoslanganligi, ongliligini belgilaydigan kasbiy bilim yotadi. Yo`nalganlik va kasbiy bilim professional yuqori darajadagi faoliyatning “skelet”i sanalanadi, u o`z-o`zini tashkil etuvchi tizimning yaxlitligini ta`minlaydi;

Uchinchiidan, pedagogik qobiliyatlar mahoratning shakllanishini tezlashtiradigan asosiy me`zon sanaladi.

To`rtinchiidan, bilim va qobiliyatga tayanadigan pedagogik texnika, u barcha ta`sir vositalarini maqsad bilan bog`lashga xizmat qiladi, shuningdek, pedagogik faoliyat strukturasi muvofiqlashtiradi.

Yuqorida qayd etib o`tilgan va pedagogik mahoratga berilgan ta`rif, hamda - tarbiyachining professiogrammasi xususiyatlari va pedagoglarga qo`yiladigan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-madaniy talablardan kelib chiqib pedagogika nazariyasida pedagogik mahorat quyidagi asosiy komponent (tarkibiy qism)lardan iborat.

Bularning barchasi xususiy mohiyat-mazmun kasb etsada, ular yaxlit holda-tarbiyachi (pedagog)ning kasbiy malakalarining mazmunini ifodalaydi. Zero, pedagogik texnika-o`qitish, ta`sir ko`rsatish, ta`lim tarbiya oluvchilarga o`z his-tuyg`ulari, bilimlari, axloqiy fazilatlarini uzatish texnologiyasini ifodalasa, pedagogik muomala-kasbiy faolligining bir ko`rinishi bo`lib, ta`lim-tarbiyada shu jarayon ishtirokchilarining o`zaro ta`sir va hamkorligini aks ettiradi.

Pedagogik ijod-pedagogning mahorat pillapoyalaridan ko`tarilishida yaratuvchanlikni, tashabbuskorlikni, pedagogik uddaburonlikni va tadbirkorlikka eltuvchi yo`lni, bu yo`ldagi qiyinchiliklardan qo`rqmaslikni anglatadi.

O`z navbatida bu sohada pedagogning pedagogik qobiliyati ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki u pedagogik jarayonda pedagogning aqliy, emotsional–irodaviy jihatlarini, tashkilotchiligini, bilimdonligini va ularning bir-biriga bog`liqligini hamda yaxlit bir butunlik kasb etishini ifodalaydi.

Pedagogik madaniyat – o`qituvchilik burchi, mas`uliyati, qadr-qimmatini, vijdoni, axloqiy e`tiqodini nazarda tutib, pedagogning talabchanligi, adolati, komilligi, rostgo`yligi, to`g`riligini anglatadi.

Pedagogik mahorat tizimida pedagogik nazokat (takt)–pedagogning pedagogik maqsadga muvofiq, foydali, qimmatli harakatlarining o`lchovi, me`yori va ta`sir vositasining chegarasi sifatida xarakterlanadi. Pedagogik mahoratning qayd qilingan tarkibiy qismlari pedagogning kasbiy xususiyatlarini boyitadi va uni mohirlik sari yetaklaydi, o`qituvchida pedagogik mahorat malakalarining tarkib topishiga yordam beradi. Ammo, o`z kasbining mohir ustози bo`lish uchun faqatgina ularga tayanib, ish tutish kutilgan natijani bermasligi mumkin. Buning uchun muntazam ravishda pedagogik fikrlash, pedagogik o`ylash, pedagogik ish tutish lozim bo`ladi. Bu deganimiz, o`z faoliyatini pedagogik hodisalarni, vaziyatlarni tahlil qilish, ularning har bir bog`lanish joylarini anglashga intilish, kunlik natijalarni mustaqil ravishda tahlil qilishi va yangi ta`lim-tarbiyaga doir g`oyalarni avvalgilari bilan taqqoslay olishga odatlanishi ham lozim bo`ladi. Asosiy pedagogik-psixologik muammolarni topa olish ularni hal etishning eng qulay yo`llarini topish ustida o`ylash ham kerak.

“Kompetentlik” tushunchasi ta`lim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelgan. Shu sababli kompetentlik “noan`anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o`zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o`zaro munosabatlarda yangi yo`l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to`la ma`lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi.

Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo`lgan bilim, ko`nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo`llay olinishidir.

Ijtimoiy kompetentlik – ijtimoiy munosabatlarda faollik ko`rsatish ko`nikma, malakalariga egalik, kasbiy faoliyatda subyektlar bilan muloqotga kirisha olish.

Maxsus kompetentlik–kasbiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorlanish, kasbiy-pedagogik vazifalarni oqilona hal qilish, faoliyat natijalarini real baholash, BKMni izchil rivojlantirib borish bo`lib, ushbu kompetentlik negizida psixologik, metodik, informatsion, kreativ, innovatsion va kommunikativ kompetentlik ko`zga tashlanadi. Ular o`zida quyidagi mazmuni ifodalaydi:

Psixologik kompetentlik–pedagogik jarayonda sog`lom psixologik muhitni yarata olish, bolalar va ta`lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy muloqotni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o`z vaqtida anglay olish va bartaraf eta olish;

Metodik kompetentlik– pedagogik jarayonni metodik jihatdan oqilona tashkil etish, ta`lim yoki tarbiyaviy faoliyat shakllarini to`g`ri belgilash, metod va vositalarni maqsadga muvofiq tanlay olish, metodlarni samarali qo`llay olish, vositalarni muvaffaqiyatli qo`llash;

Informatsion kompetentlik – axborot muhitida zarur, muhim, kerakli, foydali ma`lumotlarni izlash, yig`ish, saralash, qayta ishlash va ulardan maqsadli, o`rinli, samarali foydalanish;

Kreativ kompetentlik – pedagogik faoliyatga tanqidiy, ijodiy yondashish, o`zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish;

Innovatsion kompetentlik–pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta`lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi g`oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga samarali tatbiq etish;

Kommunikativ kompetentlik – ta`lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan, bolalar bilan samimiy muloqotda bo`lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta`sir ko`rsata olish.

Shaxsiy kompetentlik – izchil ravishda kasbiy o`shishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o`z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish.

Texnologik kompetentlik – kasbiy-pedagogik BKMni boyitadigan ilg`or texnologiyalarni o`zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan foydalana olish.

Ektremal kompetentlik – favqulotda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishdan chiqqan)da, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to`g`ri harakatlanish malakasiga egalik.

Kasbiy-pedagogik kompetentlikka ega bo`lishda o`z ustida ishlash, o`z-o`zini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O`z-o`zini rivojlantirish vazifalari o`zini o`zi tahlil qilish va o`zini o`zi baholash orqali aniqlanadi. O`z ustida ishlash – pedagogning izchil ravishda o`zining kasbiy BKM va shaxsiy sifatlarini rivojlantirib borish yo`lida amaliy harakatlarni tashkil etishi shular jumlasidandir.

O`qituvchining o`z ustida ishlashi quyidagilarda ko`rinadi:

kasbiy BKMni takomillashtirib borish;

faoliyatga tanqidiy va ijodiy yondashish;

kasbiy va ijodiy hamkorlikka erishish;

ishchanlik qobiliyatini rivojlantirish;

salbiy odatlarni bartaraf etib boorish, ijobiy sifatlarni o`zlashtirish. Pedagogning mutaxassis sifatida:

aniq maqsadga intilish asosida pedagogik jarayonni takomillashtirish;

-pedagogik jarayon samaradorligini, o`zining ishchanlik faolligini oshirish;

-izchil ravishda yangilanib borayotgan pedagogik bilimlarni o`zlashtirish;

-ilg`or texnologiya, metod hamda vositalardan xabardor bo`lish;

-faoliyatiga fan-texnikaning so`nggi yangiliklarini samarali tatbiq etish;

kasbiy ko`nikma va malakalarini takomillashtirish;¹⁶

salbiy pedagogik nizolarning oldini olish, bartaraf etish choralari izlash yo`lida olib boradigan amaliy harakati uning o`z ustida ishlashini ifodalaydi.

Pedagoglarning o`z ustilarida izchil, samarali ishlashlarida faoliyatga loyihali yondasha olishlari qo`l keladi. Ularning loyihali yondashuv asosida quyidagi modelni shakllantira olishlari maqsadga muvofiqdir.

Pedagogning kasbiy kompetentlikka ega bo`lishida o`zini tahlil qila olishi ham ahamiyatli sanaladi. O`zini o`zi tahlil qilish pedagog tomonidan kasbiy faoliyatda tashkil etilayotgan o`z amaliy harakatlari mohiyatining o`rganilishidir.

XULOSA

Pedagogning kasbiy mahorati o`qituvchi kompetensiyalari bilan o`zaro uyg`unlashib, bir butunlikni hosil qiladi-ki, natijada bu ikki asosiy omil pedagogning o`z faoliyati jarayonidagi ijobiy o`zgarishlar, barqaror ko`rsatkichlarning yuzaga kelishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyatlar:

1. Umirovich K. A. et al. O`QITUVCHI KASBIY-PEDAGOGIK TAYYORGARLIGINING PSIXOLOGIK TAHLILI //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 77-79.

2. Ko`chkinova M. N., qizi Rahmonova D. I., qizi Rahmonova M. S. BO `LAJAK O `QITUVCHI KASBIY TAYYORGARLIGIGA DOIR ETIKET QOIDALARINI TARKIB TOPTIRISHDA MULOQOTNING O `RNI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 778-783.

3. A. Abduqodirov, R. Ishmuhammedov. “Ta`limda innovatsion texnologiyalar” T.: 2008. – 128 b.

4. Aleksey N. Fatenkov, & Andrey A. Davydov (2023). Philosophy: An Apologetic Etude. Гуманитарный вектор, 18 (2), 68-76. doi: 10.21209/1996-7853-2023-18-2-68-76 (<https://cyberleninka.ru/article/n/philosophy-an-apologetic-etude>)

1. Aminov N.A. Bo`lajak maktab o`quvchilarining maxsus qobiliyatlari tarkibiy qismlari haqida Psixologik jurnal. – № 5. –1992. – 104–110-betlar

2. B.O.Turaev “Bizning faylasuf ustoz” tanlangan asarlar: to`rtinchi jild Samarqand -Toshkent: «Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi» nashriyoti,

¹⁶ Umirovich K. A. et al. O`QITUVCHI KASBIY-PEDAGOGIK TAYYORGARLIGINING PSIXOLOGIK TAHLILI //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 77-79.

2021, 255-b

3. Chaudhuri, B. (2015). Science in society: challenges and opportunities for indigenous knowledge in the present-day context. *Global Bioethics*, 26(2), 78–85. <https://doi.org/10.1080/11287462.2015.1037140>
4. Djurinskiy A.N. Педагогика: история педагогических идей. – М.: Педагогическое общество России, 2000.
5. Fursova, E. F. (2015). Organization of ethnoecological systems by the East Slavic settlers in the south of Western Siberia. *Global Bioethics*, 26(2), 171–175. <https://doi.org/10.1080/11287462.2015.1039814>
6. G.Jalolova “Bolalarni maktabga tayyorlashda noan’anaviy o‘yinlardan foydalanish”. T.: 2007.
7. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences Volume 13, Issue 1, 28th March, 2024, Pages 1 – 18 ©The Author(s) 2024 <http://dx.doi.org/10.17583/rimcis.11677> Together, but Alone: A Thematic Analysis of the Athletes’ and Their Partners Experience of Physical Separation in Romantic Relationships Daria Waligórska, Monika Frydrychowicz, Katarzyna Adamczyk, Wojciech Rogowski, & Dominika Ochnik
8. Joyce, B., Calhoun, E. and Hopkins, D. (2002) *Models of learning: tools for teaching*. Open University Press; Reynolds, D. and Muijs, D. (2001) *Effective teaching: evidence and practice*. Sage (Paul Chapman);

